

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Gulmatova Hurriyat Sadikovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13334999>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning ixtisoslik fanlar bo'yicha bilimlarini chuqur o'zlashtirishlarining asosiy omili sifatida, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar hamda o'qitishning interaktiv metodlari yordamida mustaqil ta'lim olishni yo'lga qo'yish, elektron darslik va multimediya vositasida o'qitish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: axborot-kommunikatsiya, texnologiya, oliy ta'lim, pedagogik texnologiya, ta'lim sifati, elektron o'quv vositalari, elektron darslik.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundayki, respublikada jahon axborot makonining infratuzilmalari va milliy axborot-hisoblash tarmog'i integratsiyasiga mos keluvchi milliy tizimni yaratish milliy iqtisodiyot, boshqarish, fan va ta'lim samaradorligining muhim omili bo'lmoqda. Bu muammolar ancha murakkab va ayni paytda Respublikamiz uchun dolzarbdir.

Hozirda olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilmaviy va boshqa o'zgarishlarni amalga oshirish natijalari respublikada axborotlashtirish bilan bog'liq muammolarning qanday va qaysi muddatlarda hal etishga ham bog'liqdir. O'quv fanlari bo'yicha elektron o'quv vositalarining yaratilishi mazkur fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Bu o'z navbatida, talabalarning mazkur fanlar bo'yicha bilimlarini chuqur o'zlashtirishlarining asosiy omili bo'lib, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshiradi. Ayni shunday sa'y-harakatlar amalga oshirilishi ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng tadbqiq etishni yanada jadallashtirish, professor-o'qituvchilarni ilg'or pedagogik bilimlar va texnologiyalar bilan qurollantirish, ularning mahoratini oshirish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasini chuqur o'rganish hamda ulardagi samarali usul va vositalarni milliy ta'lim tizimimizga joriy etish imkonini yaratadi. Multimedia – gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir. Uning ajralib turuvchi belgilariga quyidagilar kiradi: axborotning xilma-xil turlari:

- ✓ an'anaviy (matn, jadvallar, bezaklar va boshqalar),
- ✓ original (nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animasiya va boshqalar),
- ✓ turlarini bir dasturiy mahsulotda integrasiyalaydi.

Bunday integrasiya axborotni ro'yxatdan o'tkazish va aks ettirishning turli qurilmalari, muayyan vaqtdagi ish, o'z tabiatiga ko'ra statik bo'lgan matn va grafikadan farqli ravishda, audio va videosignallar faqat vaqtning ma'lum oralig'ida ko'rib chiqiladi. Video va audio axborotlarni kompyuterda qayta ishlash va aks ettirish uchun markaziy prosessor tez harakatchanligi, ma'lumotlarni uzatish shinasining o'tkazish qobiliyati operativ va video-xotira, katta sigimli tashqi xotira, hajm va kompyuter kirish-chiqish kanallari bo'yicha almashuvi tezligini taxminan ikki barovar oshirilishi talab etiladi, "inson-kompyuter" interaktiv muloqotining yangi darajasi, bunda muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni oladiki, mazkur holat ta'lim, ishlash yoki dam olish

sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi. multimedia vositalari asosida o'quvchilarga ta'lim berish va kadrlarni qayta tayorlashni yo'lga qo'yish xozirgi kunning dolzarb masalasidir.

Oliy ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga o'rgatishda ularning izlanuvchanlik, ijodiy va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida axborot texnologiyalari bilan zamonaviy pedagogik texnologiyani birgalikda ta'lim jarayoniga tatbiq etish. o'qitish jarayonida juda yaxshi samara beradi.

Zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar hamda o'qitishning interaktiv metodlari yordamida mustaqil ta'lim olishni yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi. Talabalar bilimni har xil turdagi mashg'ulotlar bo'yicha xolisona baholash mezonlari, tanqidiy fikrlash va ijodni rivojlantirish, interaktiv ta'lim bo'yicha metodik ishlanmalarni yaratish zamon talabidir.

Ta'lim sifatini boshqarish asosan informatsion texnologiyalar asosida o'qitish jarayonini tashkil etish va samarali pedagogik faoliyat uchun sharoitlar yaratishga yo'naltirish kerak. Informatsion texnologiyalarni qo'llash sharoitida o'qituvchi faoliyati o'zgaradi. Bu esa o'qituvchining yangi pedagogik muhitda yangi o'qitish vositalarini qo'llab, talabalarga tayyor bilimlarni berish emas balki ularga yangi bilimlarni mustaqil izlash va topish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

Kompyuter texnikasining qo'llanilishi an'anaviy o'qitish falsafasini o'zgartiradi, ya'ni o'quv jarayonida uchinchi ishtirokchi, kompyuter ishtirok etadi. An'anaviy o'qitish texnologiyasiga o'rgangan pedagoglar kompyuterli o'qitishning ahamiyati va afzalliklarini ham sezmayaptilar. Ular uchun ta'lim jarayonida kompyuterlar paydo bo'lishi qiyinchilik tug'dirayapti. Shuning uchun ham kompyuterli o'qitish texnologiyalarini qo'llash uchun birinchi navbatda pedagog o'qituvchilarning kompyuter bilan ishlash malakalarini oshirish, ularda informatsion madaniyatni shakllantirishni talab etadi.

Keyingi yillarda real kasbiy faoliyat holatlarini (faoliyat usullarini) imitatsion modellashtirish tamoyiliga asoslanib ishlab chiqiladigan "o'yinli" o'qitish metodi keng tarqalmoqda. Ushbu metod dars jarayonida talabalarni faollashtirishga yo'naltirilgan. Imitatsion o'yin maxsus kompyuter dasturi bo'lib, u yordamida ishlab chiqarish jarayonlari, mashina va apparatlar texnologik samaralarini ishlab chiqish jarayonlarning borishi, mashina va apparatlar ishlarini namoyish qilishni, ta'lim oluvchilarning olgan bilimlarini baholashi modellashtiriladi.

Ta'limda multimediadan foydalanish – bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animatsiya (obyektlarning fazodagi harakati) effektlari asosida o'quv materiallarini talabalarga yetkazib berishning mujassamlangan holdagi ko'rinishidir.

Multimedia – tasvir va matnni o'ziga olish, saqlash hamda namoyish etish vazifasini bajaradi.

Turli modullarni elektron darslik vositasida o'qitishda "Ish o'yinlari" texnologik jarayonning yoki alohida faoliyat usuli modeli sifatida namoyon bo'ladi. Talabaga bir texnologik jarayonning parametri beriladi, u yuqoridagi parametrlarda texnologik jarayon bajarish uchun ekranda tasvirlangan bir nechta mashina yoki apparatlardan birini tanlashi kerak. Dastur hisoblashda hisoblashlarni grafik ko'rinishni, parametrlarini kiritishni bajarishni ta'minlashi kerak. Dastur talabaning noto'g'ri javobida boshqa parametrlarni kiritishni topshirish paytidan bajarishni ta'minlash kerak.

Fransuz mutaxassislari yangi informatsion texnologiyalarni qo'llashni quyidagicha baholaydilar.

- ✓ o'qitish motivatsiyasini oshiradi;
- ✓ talabalarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatlarini shakllantiradi va rivojlantiradi;
- ✓ ta'limning natijaviyligini oshiradi;
- ✓ qisqa vaqtda o'qitishga mo'ljallangan.

Demak, zamonaviy informatsion va o'qitish texnologiyalari birgalikda qo'llanilganda ta'lim samaradorligini oshirishga maksimal erishish mumkin. Shu o'rinda shuni ta'kidlash joizki zamonaviy ta'lim sharoitida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Elektron ta'lim resurslari (elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma, multimedialar, vositalar, elektron ma'lumotnomalar va hokazo) bilan ta'lim jarayonini ta'minlash orqali kompyuterli o'qitish texnologiyalari va mustaqil ta'limni to'la amalga oshirish mumkin.

Turli modullarni elektron darslik vositasida o'qitishda "Ish o'yinlari" metodini qo'llash talabalarning kompyuterlar bilan ishlash malakalarini rivojlantiradi, o'qitishni faollashtiradi, talabalarning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil etishni va uni baholashni hamda darsni qiziqarli va ko'rgazmali bo'lishini ta'minlaydi.

Elektron darslikning bosma darsliklardan asosiy farqi interfaollik imkoniyatidir. Turli modullardan elektron darsliklardagi texnologiya jarayonlar bajarilishida va obyektlar ishlashi yoki mahsulot ishlab chiqarish jarayonining bevosita ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Murakkab jarayonlar, hodisalarni va obyektlarni modellashtirish hamda animatsiya ko'rinishida taqdim etish imkoniyati bor. Elektron darslikning ta'lim oluvchilar bilan yaqinlashuvi bosma ko'rinishdagi darsliklardan ko'ra yuqoriroq.

Xususan, multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumentlari) bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi.

References:

1. G'ulomov S.S. va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik / Akademik S.S. G'ulomovning unuimiy tahriri ostida. – T., «Sharq», 2000.
2. Тухтаева З. Ш. Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси. – 2016.
3. Sh, T. Z., & Imomov, B. B. Possibilities of Introducing Information technologies in Educational Process. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN, 2643-9603.
4. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). Mashinali o'qitish texnologiyalarini CO₂ yordamida ekstraksiyalash jarayonida qo'llash. Innovations in Technology and Science Education, 2 (9), 470-476.
5. Ибрагимов, У., & Имомов, Б. (2023). Свойства замкнутости класса кс-языков. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 339-343.

6. Imomov Bekzod Marat ugli, & Abdurakhmanov Olim Rustamovich. (2022). Stages of production of bread and bakery products in uzbekistan. Conference Zone, – P. 355–358.
7. Тухтаева, З. Ш. (2018). Олий таълимда ихтисослик ва мутахассислик фанлар узвийлиги ва интеграциясини таъминлаш муаммолари. Касб-хунар таълим, 4, 21.
8. Sharifovna, T. Z. (2019). Organizational-methodological inter-objective integrations in teaching special disciplines. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
9. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT, 7(4), 258-261.
10. Zebo, T. X., & E'zoza, E. (2023). Oliy ta'limda talabalar bilan olib boriladigan o'quv-metodik va ma'naviy-ma'rifiy ishlarning o'ziga xos xususiyatlari. Innovations in Technology and Science Education, 2(17), 489-496.
11. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, (2), 67-70.
12. Ibragimov U.M., Imomov B.M. Harrington's generalized desirability function for comparative analysis. Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Konferensiya. 2023. – P. 362-363.